

УДК 378.14

Черноскутов Н.В., Плеханова Ю.В., канд. пед. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ТЕКСТА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы, связанные с проблемой обучения переводческому анализу текста, направленного на понимание смысла переводимого текста и определение стратегии перевода. Описаны возможности, которые представляют образовательные стандарты нового поколения для развития практико-ориентированного обучения и формирования профессиональных компетенций.

Ключевые слова: переводческий анализ, практико-ориентированное обучение, Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, компетенции.

Важным аспектом обучения переводчиков является получение ими практических навыков. Главная задача учебных заведений состоит в том, чтобы предоставить обучающимся наиболее короткий путь к достижению профессиональных компетенций. Практико-ориентированный подход способствует решению данной задачи, вследствие чего ему отдается предпочтение при разработке моделей обучения переводчиков. В рамках этого подхода выделяются стратегии выполнения работы, в число которых входит процесс переводческого анализа текста.

Проблематика исследования состоит в том, что в условиях практико-ориентированного обучения переводческому анализу текста уделяется недостаточно внимания. Исходя из анализа литературы по переводоведению и рассматривая трехэтапную структуру процесса перевода, в которую входит предпереводческий анализ текста, собственно процесс перевода и этап редактирования, можно сделать вывод, что первому этапу перевода отводится лишь неопределенно-интуитивная роль [3, с. 4].

В связи с переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования встает вопрос о сближении сферы труда и учебных заведений за счет практико-ориентированной направленности обучения будущих специалистов. Данное взаимоотношение между образовательной структурой и профессиональной деятельностью заставляет преподавателей перевода применять современные методики обучения, которые смогут позволить студентам-переводчикам быстро повысить их компетенцию. Разработка практических моделей обучения, в которые входят преподавание переводческому анализу текста, сможет в достаточной степени подготовить будущего переводчика к профессиональной деятельности.

Цель данной статьи состоит в рассмотрении вопроса об обучении переводческому анализу текста в реалиях использования практико-ориентированного подхода в высших учебных заведениях. Исходя из данной цели, были сформулированы задачи: 1) определить роль и важность обучения переводческому анализу текста; 2) выявить проблемные аспекты практико-ориентированного обучения; 3) рассмотреть вопрос о применении переводческого анализа текста в учебной и производственной практике.

Процесс анализа текста перевода присутствует как на этапах понимания и преобразования исходного текста, так и на стадии проверки, редактирования и оценки качества результата. Данный процесс может проявляться как в явном, так и в интуитивном виде, однако в любом из этих случаев он будет носить аналитический характер. Непосредственно данная характеристика и лежит в основе профессиональной переводческой деятельности.

Стоит отметить, что в настоящее время существуют разные точки зрения по вопросу переводческого анализа текста, которые получили отражение в соответствующих трактовках данного термина. Так, например, одни из исследователей данного вопроса М. П. Брандес и В. И. Провоторов характеризуют предпереводческий анализ через лингвостилистический подход с опорой на жанрово-стилистические характеристики исходного материала [2, с. 13-16]. Данное определение связывает предпереводческий анализ текста с лингвостилистическим, однако задачи литературоведческого и филологического анализа отличаются. Если данные методы анализа направлены на раскрытие специфики текста и на выявление закономерностей его построения и языкового оформления, то задача предпереводческого анализа заключается в предварительной подготовительной работе для создания адекватного перевода.

В определении И. С. Алексеевой концепция предпереводческого анализа строится на основе выделения типа текста, соответствующих ему доминант и инварианта перевода [1, с. 35]. Рассматривая точку зрения Н. М. Шутовой, целью переводческого анализа является осознание и выбор общей стратегии перевода и принятие конкретных переводческих решений [8, с. 206].

Вслед за Кашириной Н. А. переводческий анализ в нашем исследовании рассматривается как деятельность переводчика, направленная на понимание смысла переводимого текста и определение стратегии перевода [4, с. 12].

Несмотря на существование достаточно большого количества трактовок рассматриваемого понятия, можно сделать закономерный вывод, что, даже имея различия в определениях, исследователи данного явления согласны, что переводческий анализ текста играет большую роль в процессе перевода и очень важен в преподавании. Методическая система подготовки переводчиков, которая не включает последовательно реализуемые методики обучения переводческому анализу текста, приводит к недооценке студентами значимости начального этапа работы, который, в свою очередь, предполагает осознаваемую мыслительную деятельность по восприятию и пониманию исходного текста и определению стратегии перевода. На данном этапе в большей степени используются аналитические навыки студента-лингвиста, которые важны также и для профессиональной деятельности.

Компетентностный подход в обучении будущих переводчиков предполагает формирование ответственности за принятие профессиональных решений в динамичных условиях трудовой деятельности и, тем самым, создает серьезный фундамент для развития практико-ориентированного обучения. Именно такое умение как осуществление выбора из многообразия профессиональных решений является одним из самых важных в сфере труда, и обучение переводческому анализу текста, тем самым, повышает профессиональную компетентность переводчиков.

Необходимо разработать эффективную методику обучения переводческому анализу, т. к. требуется его практическое применение студентами в рамках прохождения практик. Новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика выделяет 4 типа учебной и производственной практики:

- педагогическая практика;
- переводческая практика;
- консультационная практика;
- научно-исследовательская работа [6].

Полагаем, что если непосредственно практическое применение переводческого анализа текста возможно только в переводческой практике, то его теоретическое применение будет возможно в остальных типах. Таким образом, помимо выработки профессиональных компетенций определяется также и роль переводческого анализа текста как универсальной теоретической базы для использования ее в преподавании, консультировании и научно-исследовательской работе.

При переходе на образовательные стандарты нового поколения возникает вопрос о том, какие возможности представляют ФГОС (3++) для развития практико-ориентированного обучения. В новом стандарте представлена трудоемкость практик, которая составляет не менее 15 зачетных единиц, то есть 6,25% трудоемкости всей образовательной программы. Выделенное время на практики не очень велико, однако следует отметить и другие возможности для имплементации практико-ориентированного подхода, такие как удельный вес активных и интерактивных методов обучения, которые составляют 20–30% общей трудоемкости образовательной программы, и представленные во ФГОС компетенции, которые могут быть сформированы посредством практико-ориентированного подхода.

Новый образовательный стандарт требует формирования универсальных компетенций у выпускников. Качество формирования таких компетенций находится под влиянием не только отбора содержания изучаемого материала, формы проведения занятий и выбора эффективных технологий обучения, но и накопленного опыта реальной деятельности работодателей [5]. На сегодняшний день наблюдается все большая тенденция развития взаимоотношений учебных заведений и предприятий, общие усилия и заинтересованность которых реализуют учебный процесс с использованием практико-ориентированного подхода.

Следует отметить и проблематику такого взаимоотношения. Анализ имеющегося опыта использования практико-ориентированного обучения на различных предприятиях показывает

и негативные моменты, связанные, прежде всего, с организацией учебного процесса. Примерами являются: отсутствие методической базы практико-ориентированного обучения; нежелание предприятий брать на себя ответственность за студентов; нехватка педагогических навыков у наставников предприятий и профессионального опыта у преподавателей [7].

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые выводы. В связи с растущей тенденцией тесной взаимосвязи вузов и работодателей, которые обусловлены необходимостью их эффективного функционирования в современных рыночных условиях, обучение студентов-лингвистов переводческому анализу текста умножает шансы их становления компетентными переводчиками. Разработка инструментария преподавателя перевода, в свою очередь, должна соотноситься с профессиональными требованиями к переводчикам. Для этого необходимо совершенствование механизмов взаимодействия и сотрудничества вузов с компаниями, что также приведет к модернизации учебного процесса в соответствии с требованиями, предъявляемыми рынком труда, повысит эффективность образовательного процесса и конкурентоспособность выпускников и вуза.

Литература

1. Алексеева И.С. Письменный перевод. СПб: Союз, 2006. 368 с.
2. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста. Курск: Изд-во РОСИ, 1998. 115 с.
3. Гараева М.Р., Гиниятуллина А.Ю. Переводческий анализ текста. Translation analysis. Казань, 2016. 94 с.
4. Каширина Н.А. Обучение переводческому анализу текста в курсе «Практикум по культуре речевого общения» (английский язык, языковой вуз): Автореф... дис. кан. пед. наук. Тамбов. 2006. 28 с.
5. Мамыченко С.А. Практико-ориентированная модель обучения студентов в учебном процессе современного вуза // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. №2 (7).
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
7. Филимонова Е.А. Практикоориентированность высшего образования: проблемы и перспективы // Вестник СИБИТа. 2018. №1 (25).
8. Шутова Н.М. Перевод и лингвистика текста // Вестн. Удмурт. ун-та. Серия: История и филология. 2009. №1. С. 203-210.

© Черноскутов Н. В., Плеханова Ю. В., 2021